

Правовая защита экономики – опыт Республики Узбекистан: договор венчурного инвестирования

Абдумуталимова Кумушхон

Студентка 3 курса факультета публичного права,
Ташкентского Государственного юридического Университета
Ташкент, Республика Узбекистан

Abdumutalimova Kumushkhon

3rd year Student of faculty Public law,
Tashkent State University of Law
Tashkent, Republic of Uzbekistan

Научный руководитель: **Бурханова Л. М.**
профессор кафедры «Гражданское право»

Ташкентского Государственного юридического Университета,
канд. юрид.наук

Scientific manager: **Burkhanova L. M.**
Professor of the Department of Civil Law
Tashkent State University of Law,
PhD in Law

Аннотация: данная статья анализирует развитие инноваций и ее влияние на экономику в Республике Узбекистан. Анализ приводится посредством законодательства Республики Узбекистан (*далее РУз*), актов Президента РУз и актов Правительства РУз на период с 2017 по 2023 год. Далее, данная статья раскрывает пробелы в законодательстве, которые могут служить препятствием для проводимой политики в области инноваций и развитие экономики. Пробелом в данном случае является отсутствие договора венчурного инвестирования в законодательстве и ее необходимость включения в законодательные акты с тем, чтобы обеспечить права инвесторов, вкладывающих средства в развитие инноваций.

Ключевые слова: инновации, венчурное инвестирование, венчурный договор.

Annotation: This article analyzes the development of innovation and its impact on the economy in the Republic of Uzbekistan. The analysis is provided through the legislation of the Republic of Uzbekistan (hereinafter referred to as the RUz), acts of the President of the Republic of Uzbekistan and acts of the Government of the Republic of Uzbekistan for the period from 2017 to 2023. Further, this article reveals gaps in legislation that may serve as an obstacle to policies in the field of innovation and economic development. The gap in this case is the absence of a venture investment agreement in the legislation and the need for its inclusion in legislative acts in order to ensure the rights of investors investing in the development of innovation.

Key words: innovation, venture investment, venture agreement.

На сегодняшний день инновационное развитие оказывает существенное влияние на развитие экономики стран и является ее неотъемлемой частью, в связи с чем Республика Узбекистан активно повышает внимание на инновационное развитие как с политической, так и правовой точки зрения. Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев «Важным условием динамичного развития Республики Узбекистан является ускоренное внедрение современных **инновационных технологий в отрасли экономики**, социальную и иные сферы с широким применением достижений науки и техники».¹ Таким образом, Правительство РУз уделяет активное внимание на развитие экономики посредством развития инноваций, однако правовая сфера должна соответствовать внедряемым изменениям.

Согласно Указу Президента Республики Узбекистана №5264 от 29.11.2017 г. было создано Министерство инновационного развития Республики Узбекистана, которое ответственно за внедрение инновационных технологий в экономику Республики Узбекистан. Также, в перечень основных направлений деятельности Министерства инновационного развития определены внедрение инноваций в: государственное строительство; в различные отрасли экономики; сельского хозяйства; система природопользования; а также в сфере

¹ «Усиление инновационной политики для стран СПЕКА в поддержку Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года»

инициирования, координации и стимулирование передовых технологий и развитие инноваций.

Основными законодательными актами в области регулирования правоотношений в сфере науки и инноваций является ЗРУ №576 от 29.10.2019 г. «О науке и научной деятельности», ЗРУ №630 от 24.07.2020 г. «Об инновационной деятельности». Далее, важнейшим шагом в поддержке и финансировании создание инновационных технологий стало Постановление Президента РУз №3697 от 05.05.2023 г. «Об организации деятельности Министерства инновационного развития Республики Узбекистан». Следующим постановлением реализовано предложение о создании на условиях государственно-частного партнерства центров инновационных идей, разработок и технологий в Республике Узбекистан. Данные научные центры осуществляют разработку, апробацию и освоение инновационных проектов-стартапов, трансфер и коммерциализацию результатов инновационной деятельности. Было определено, что данные центры осуществляют свою деятельность на коммерческой основе и с момента создания освобождаются от уплаты всех видов налогов сроком на пять лет.²

На данный момент издаются новые акты Правительства, с целью продолжения политики развития инновационных технологий, научных центров и создание инновационных структур и кластеров. Так, например, издан Указ Президента Республики Узбекистан №-165 от 06.07.2022 г. «Об утверждении стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022–2026 годы».

В данном Указе отмечается, что в целях ускорения инновационного развития в республике, широкого внедрения инноваций и технологий во всех отраслях экономики, развития человеческого капитала, научных и инновационных сфер, предлагается финансирование стартап-проектов, и создание научных центров на основе государственно-частного партнерства. Также, в пункте 2 данного Указа, определяются следующие направления Стратегии:

² Указ Президента Республики Узбекистана №5264

- Стимулирование стартап-инициатив путем формирования сети **субъектов инновационной инфраструктуры** (инновационный технопарк, центр трансфера технологий, инновационный кластер, венчурная организация, инновационный центр, стартап-акселератор, инкубатор), а также организацию крупномасштабного производства (создание капитала);
- государственная поддержка инновационной деятельности;
- обеспечение ускоренного **социально-экономического** роста регионов путем повышения инновационной активности **малого предпринимательства**;
- создание новых видов продукции и инновационных технологий от идеи – до конечного потребления;
- дальнейшее развитие человеческого капитала в управлении инновационной деятельностью путем развития навыков созидательства, инновационного предпринимательства и рационализаторства **на всех этапах образования**.

Отмечается, что главной целью Указа является вхождение Республики Узбекистан в состав 56 передовых стран мира по рейтингу Глобального инновационного индекса.³

Важным элементом выше указанных указов и постановлений является **создание инновационной инфраструктуры**. В состав инновационной инфраструктуры входят венчурные организации, фонды и товарищества. На данном этапе необходимо проанализировать правовое регулирование такого вида инвестирования, как венчурное инвестирование. Поскольку постольку, с принимаемыми актами Правительства, возрастает роль венчурного инвестирования, то возникает необходимость пересмотреть данный институт.

Венчурное инвестирование является одной из наиболее важных составляющих экосистемы развития инновационных стартапов. Это специфическая форма инвестирования, которая предоставляет финансовую поддержку небольшим компаниям с высоким потенциалом роста и инновационными идеями.

³ Указ Президента Республики Узбекистан №165

Основной целью венчурного инвестирования является получение высоких прибылей за счет вложения сравнительно небольших сумм в компании в стадии становления и развития. Инвесторы венчурного фонда (как правило, крупные инвестиционные компании, финансовые институты, частные лица или правительственные организации) часто готовы рискнуть и вложить средства, так как потенциальная прибыль может превышать значительно их первоначальные инвестиции.

Одним из главных преимуществ венчурного инвестирования является возможность инвестирования в компании со значительным потенциалом для развития. Это может быть связано с использованием новых технологий, разработкой нового продукта или услуги, перспективами роста в новом регионе или рынке.

Вместе с тем, венчурное инвестирование имеет свои риски. В силу своей специфики, большая часть инвестиций венчурных фондов может оказаться неуспешной или даже убыточной. Причиной этому может быть непредвиденные изменения в рыночных условиях, конкуренция или проблемы внутри самой компании.

Однако, несмотря на риски, венчурное инвестирование имеет очень положительное влияние на экономику и приводит к созданию новых рабочих мест и инноваций. Инвестирование в стартапы способствует развитию высокотехнологичных отраслей, привлекает талантливых предпринимателей и помогает создать новые инновационные продукты.

Венчурные фонды активно взаимодействуют с инновационным сообществом, проводя уроки и обучая предпринимателей, участвующих в их инвестиционных проектах. Кроме того, венчурные фонды обычно предоставляют не только финансовую поддержку, но и стратегическую, экспертную и операционную помощь. Они могут оказывать консультационную поддержку в области маркетинга, управления рисками, разработки бизнес-планов и построения команды.

На данный момент, венчурное инвестирование является одним из ключевых двигателей экономического роста во многих странах, особенно в сфере высоких технологий. Оно способствует развитию новых отраслей, расширению рынка и созданию новых рабочих

мест. Без венчурного инвестирования, многие инновационные идеи и перспективные компании не смогли бы реализовать свой потенциал и достичь успеха.

Однако, на данном этапе возникает проблема с регулированием данных правоотношений, связанные с договором венчурного инвестирования. Данный вид договора не урегулирован законодательством Республики Узбекистан. Договор венчурного инвестирования заменяется другими видами договоров, например, договор займа или кредитования.

Поскольку венчурное инвестирование не теряет своей актуальности, а больше приобретает значение для развития экономики Республики Узбекистан, то было бы целесообразно включить договор венчурного инвестирования, как отдельный вид договора в Гражданский Кодекс Республики Узбекистан, либо издать отдельный нормативно-правовой акт, регламентирующий порядок заключения венчурного договора и минимизация рисков для инвестора.

Предмет венчурного договора является приобретение доли компании за счет инвестирование стартап-проекта, отличающейся своей новизной – инновационные технологии в данном случае. Целью договора служит деятельность по получению прибыли за счет роста данной долей/акций компании. Инвестор, вкладывающий определенные средства в развитие стартап-проекта должен иметь гарантии в получение соответствующей доли, особенно, что касается проектов вложенные в развитие инноваций. Таким образом, в законодательстве должно быть предусмотрено гарантия принятия решения об увеличении уставного капитала в пользу третьего лица (выпуске дополнительных акций) или другой механизм, предусматривающий гарантии инвестора в извлечение выгода от вложенных средств.

Таким образом, Правительство Республики Узбекистан активным образом поддерживает развитие инноваций посредством государственного финансирования, освобождением налогов и другими льготами. Также, акты правительства предусматривают направление инвестиций в венчурные проекты. В данном случае законодательство РУз прямо не предусмотрело данный вид договора, как венчурный договор. Для того, чтобы обеспечить права инвесторов в данных правоотношений, данный вид договор должен быть включен в Гражданский Кодекс или быть изданным как отдельный нормативно-правовой акт.

**BEST
SCIENTIST
Journal**

**CENTER OF SCIENCE AND ENLIGHTENMENT
JOURNAL <http://bestarticle.fast-page.org/>**

Список использованной литературы

Учебники:

- 1.1. Бурханова Л. М. Особенности законодательного регулирования института финансирования под уступку денежного требования в Республике Узбекистан в условиях рыночных отношений: вопросы применения и совершенствования //LI “International scientific review of the problems and prospects of modern science and”. – 2018. – С. 83-85.
- 1.2. Burkhanova L. M. Some features of the application of the norms of international private law to civil-legal relations to regulate obligations due to harm (delicate liabilities) //Eurasian Research Bulletin. – 2023. – Т. 16. – С. 58-67.
- 1.3. Нодирой Курбанбаевой «Усиление инновационной политики для стран СПЕКА в поддержку Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» – 2020. – С. 5-6.

1.4. Нормативно-правовые акты:

- 2.1. ЗРУ №576 «О науке и научной деятельности»
- 2.2. ЗРУ №630 «Об инновационной деятельности»
- 2.3. Указ Президента Республики Узбекистана №5264
- 2.4. Постановление Президента Республики Узбекистан №3697
- 2.5. Указ Президента Республики Узбекистан №165

Интернет ресурсы:

- 3.1. <https://president.uz/ru/lists/view/5321>
- 3.2. https://unece.org/sites/default/files/202103/STI%20gap%20analysis_Uzbekistan_Report_No_dira%20Kurbanbaeva.pdf, https://unece.org/sites/default/files/202103/STI%20gap%20analysis_Uzbekistan_Report_Nodira%20Kurbanbaeva.pdf
- 3.3. file:///C:/Users/55555/Downloads/Pravovyye_sredstva_osuschestvleniya_venchurnyih_sdelok.pdf